

УДК 811.161.1.28

Типы региональной лексики в поэме В.В. Португалова «Олонхо о Колыме»

Пальчикова Дарья Дмитриевна, студент
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан)

В статье рассматриваются типы регионализмов, особенности их функционирования в поэме «Олонхо о Колыме» В.В. Португалова. Преимущественно анализируемые слова принадлежат к группам относительных регионализмов и собственно регионализмов, это связано с тем, что автор в своём произведении обращается к якутскому эпосу.

Ключевые слова: типы регионализмов, поэма, якутский эпос, апеллятивная лексика, имя собственное, В.В. Португалов.

В настоящий момент растёт интерес к региональной лингвистике, рассматриваются разнообразные явления в области языка и речи, встречающиеся на той или иной территории. Однако малоизученными остаются произведения различных авторов Северо-Востока, в том числе и произведения колымского поэта Валентина Валентиновича Португалова.

Цель нашей работы заключается в изучении региональной лексики в произведениях В.В. Португалова. Непосредственно нас интересуют типы региолектизмов в поэме «Олонхо о Колыме» [6, с. 67 – 90]. По-прежнему функционирование регионализмов в творчестве является малоизученной темой.

Рассмотрим региональную лексику двух основных разрядов: имена собственные и апеллятивная лексика.

Методологической основой нашей работы является исследование Н. Н. Соколянской [9], в частности, мы опираемся на ее классификацию регионализмов, в которой предлагаются следующие разряды: собственно регионализмы, относительные регионализмы, книжные регионализмы и вкрапления регионального характера.

Выбранная нами поэма является переложением древнего якутского эпоса. В.В. Португалов отразил услышанное им сказание о Колыме в своей поэме «Олонхо о Колыме». Немалое по своему объёму произведение повествует о том, как возникла земля и протекающая через неё река Колыма. Главные герои произведения – это Колыма и Улахан. Имена этих персонажей происходят от топонимов (трансонимизация). Также можно встретить в «Олонхо о Колыме» и переход имени нарицательного в имя собственное, т.е. онимизацию (например, «Бурундук» [6, с. 69, 80]).

Региональные слова используются В.В. Португаловым для создания образов, реализации поэтических приемов, следовательно, являются поэтическими регионализмами [7].

Имена собственные:

1. Колыма: *Сто тысяч лет стоит Колыма, // И ветры её стерегут...* [6, с. 67] Одна из крупнейших рек на Крайнем Северо-Востоке России. Протяженность реки составляет 2129 км, впадает в Восточно-Сибирское море [4, с. 198]. Первые сведения об этой реке появляются с середины XVII в. В поэме В.В. Португалова данная лексема встречается восемнадцать раз. Здесь она используется для создания аллегорического образа, т.к. произведение имеет якутскую

фольклорную основу. В данном случае лексема «Колыма» – собственное имя девушки. По классификации Н. Н. Соколянской топоним «Колыма» относится к разряду относительных регионализмов.

2. Сьюльлюкюн (сьюлюкюн) – это общее название духов, встречающихся в мифологии Якутии. Местом их обитания являются глубины озёр и рек [10]: *Самый главный зелёный чёрт водяной // По прозвищу Сьюльлюкюн* [6, с. 68]. Они похожи на людей, за исключением маленького роста и отсутствия бровей. Этот региолектизм относится к особенному разряду – «вкрапления регионального характера» (по классификации Н. Н. Соколянской), что является довольно таки редким явлением в творчестве В.В. Португалова. *Выплывает из моря рыба-кит, // На ките Сьюльлюкюн верхом сидит* [6, с. 69].

3. Улахан – гора, расположенная между рекой Буянда и Кильгана, Хасынского района Магаданской области. В переводе с якутского означает «большой», «значительный» [4, с. 381]. *Жил на острове удалой великан, // Молодой якут Улахан: // Строен, словно сосна...* [6, с. 70] Слово используется для создания аллегорического образа: «Улахан» – молодой парень, влюблённый в Колыму. Лексема относится к разряду собственно регионализмов (в связи со своим расположением на территории Магаданской области, оно неизвестно жителям других регионов России).

Апеллятивная лексика:

1. Колонок – хищное млекопитающее животное, относящееся к роду ласок и хорей. Этот зверёк ближе всего относится к европейской норке, но иногда учёные относят его к самостоятельному роду – итатси [8, с. 101]. *«Горностаи там живёт, там живёт колонок – // Остромордый, злой, коварный зверёк...»* [6, с. 68]. В данном случае слово выступает в качестве регионального синонима лексеме «горностаи». Мы предполагаем, что данный регионализм относится к собственно регионализмам.

2. Ларга: *«В море ларгу – лови-щи – не найдёшь. // Так, однако, и с голоду пропадёшь...»* [6, с. 81]. Значение этого слова представлено в словаре Г.В. Зотова как разновидность нерпы серовато-желтой или желтовато-серой окраски с мелкими, неправильной формы пятнами. В среднем длина этого морского животного может достигать 170 см и 165 кг веса [3, с. 246]. Слово относится к собственно регионализмам.

3. Нерпа – ушастый тюлень из семейства ластоногих, распространённый в северных и восточных морях [3, с. 305]. Относительный регионализм используется автором в следующих строках поэмы: «Дам в подруги тебе нерпу быструю, // Золотой дворец тебе выстрою...» [6, с. 73].

4. Пурга – метель, выюга, снежный вихрь [3, с. 400]. Собственно регионализм. «Морозом и ветром, колючей пургой, // Болотами и комариной тайгой» [6, с. 67].

5. Сопка: Зимней ночью месяца таращит рога, // Голубеют на сопках снега... [2, с. 67]. Данное слово, называющее невысокую гору с округлой вершиной, Н. Н. Соколянская приводит в качестве одного из характерных примеров относительных регионализмов [2, с. 293].

6. Сохатый – в словаре Г. В. Зотова лексема имеет два значения: 1. Лось; 2. Созвездие Большой медведицы [3, с. 444]: «Там олени есть и сохатый есть, // В небе птиц не счесть» [6, с. 69], или «Возвратился с добычей богатой: // На плечах у него – сохатый» [6, с. 79]. Из контекста понятно, что лексема употребляется в своём первом значении. Мы предполагаем, что лексема относится к числу относительных регионализмов.

7. Тайга. В словаре Г. В. Зотова имеет следующее значение – «преимущественно лиственный лес» [3, с. 464], но есть и второе значение – «непроходимая тундра»: «Морозом и ветром, колючей пургой, // Болотами и комариной тайгой» [6, с. 67]. Слово является относительным регионализмом.

8. Тополёк: «В чёрном небе молния блещет, // Тополёк на поляне трепещет...» [6, с. 88]. В словаре Г. В. Зотова есть упоминание лексем «тополь», в

значении «название дерева из семейства ивовых» [3, с. 471], т.е. упомянутый в поэме регионализм тополёк называет карликовое растение. Относится к разряду относительных регионализмов.

9. Тундра. Это слово, примыкающее к относительным региолектизмам, имеет значение «безлесной болотистой, мшистой, обширной северной равнины» [3, с. 478]. «По лесам бежит, по долинам // И по тундре бежит комариной...» [6, с. 89].

Региональная лексика, преобладающая на определенной территории, может не попадать в «общерусские» словари, местные слова по своему значению могут отличаться в разных регионах России. Примером такого слова является лексема «тополь».

По нашим наблюдениям, значительная часть лексем в поэзии В.В. Португалова относится к первому и второму разрядам, но при этом обнаруживаются значительные различия употребления в стихотворениях и поэмах. Так, в представленной нами ранее работе «Наблюдения над функциями региональных топонимов в поэзии В.В. Португалова» [5] мы упоминаем стихотворение «Звездапад!..» [6, с. 35]. Основную часть региональных лексем в нём составляют топонимы.

В поэме «Олонхо о Колыме», наоборот, среди регионализмов преобладает апеллятивная лексика. Скорее всего, это связано с тем, что автор обращается к устному народному творчеству, а именно к древнему сказанию («якутская Одиссея»). Здесь пейзаж и животный мир («нерпа», «сохатый», «тайга», «тополь», «тундра» и др.) служат одним из действенных средств создания фантастичности, «волшебности» как важнейшего жанрового признака.

Литература:

1. Васильева С. П., Ворошилова Е. В. Литературная ономастика: учебное пособие для студентов филологических специальностей / Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2009. – 138 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / В. Даль. – Репр. воспроизв. изд. 1912-1914. – М.: Цитадель, 1998.
3. Зотов Г. В. Словарь региональной лексики крайнего Севера-Востока России / под ред. Соколянского А.А. – Магадан, 2010 г.
4. Леонтьев В.В., Новикова К. А. Топонимический словарь Северо-Востока СССР / Науч. Ред. Г. А. Меновщиков. Магадан: Кн. изд-во, 1989. – 456 с.
5. Пальчикова Д.Д. Наблюдения над функциями региональных топонимов в поэзии В.В. Португалова. – URL : <https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Palchikova-Darya-Dmitrievna-2-st..pdf> (дата обращения: 22.05.2021)
6. Португалов В.В. Колымская баллада / редактор И. Паникаров – Магадан, 2003. – 160 с.: 1 л. портр. (Архивы памяти. Вып. 12).
7. Семенов А. И. Поэтический регионализм (к определению понятия) / А. И. Семенов // Научный диалог. 2018, № 8. С. 62 – 73. – URL : <https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/872/669> (дата обращения: 18.05.2021)
8. Соколов В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. – М.: Рус. яз., 1984. – С. 100.
9. Соколянская Н. Н. Проблемы региональной лингвистики: учебное пособие / Н. Н. Соколянская; М-во образования и науки Российской Федерации, Северный междунар. ун-т. Магадан, 2006. – 85 с
10. Сюллюкюн. Игорь Кынагтыров / Проза.ру – URL : <https://proza.ru/2006/10/13-83> (дата обращения: 16.05.2021)